

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 167–170

NOVÝ KONCEPT PRÁCE NUTRIČNÉHO TERAPEUTA V SYSTÉME ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NEW WORK CONCEPT OF NUTRITIONAL THERAPIST IN THE HEALTH CARE SYSTEM

Vladimír Heriban

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

vladimir.heriban@health.gov.sk

SÚHRN

Súčasná prax zdravotnej starostlivosti je okrem iného charakteristická aj tým, že veľké množstvo pacientov čerpajúcich túto starostlivosť najrôznejšieho druhu má či už ako primárnu alebo sekundárnu diagnózu nejakú formu metabolického znevýhodnenia alebo komplikácie liečby svojej primárnej diagnózy. V lôžkovej zdravotnej starostlivosti čelíme závažným komplikáciám v liečbe z dôvodu častej malnutricie pacientov, v ambulantnej najmä nízkej efektívnosti a účinnosti využitia zdravotníckych pomôcok z dôvodu neadekvátnej edukácie pacientov. Ošetrojúci lekári v nemocniciach ani ambulantní špecialisti však nemajú dostatok času ani odborných vedomostí na to, aby pacientom nastavovali adekvátny stravovací režim, resp. v potrebnom rozsahu pacientov edukovali. Preto vyvstáva akútna potreba pokrytia tejto činnosti na profesionálnej úrovni špecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi – nutričnými terapeutmi, ktorí majú na túto činnosť potrebné vzdelanie aj skúsenosti. Tento stav sa Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo riešiť systémovo – etablovaním zdravotníckeho povolania „nutričný terapeut“ do systému zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Predkladaný článok popisuje spôsob, akým chce MZ SR tento cieľ dosiahnuť.

Kľúčové slová: malnutricia; nutričný terapeut; zdravotnícke pomôcky; edukácia pacientov

ABSTRACT

The present health care is being characterized also by the serious problem of a lot of patients taking different types of health care suffering with some metabolic disorder as a primary or secondary diagnosis of metabolic disorders. In the cases of hospitalized patients we are facing serious health care complications caused by frequent malnutrition or a therapy complication due to the inability of doctors to set up the food composition, in the cases of outpatients due to very low effectiveness and efficiency of medical devices. The reason is in inadequate patient education. Neither hospital nor ambulance doctors have enough time and specialized education for setting the necessary nutritional regime or patient education. That's the reason for an acute need of the activity of specialized health care professionals – nutritional specialists with dedicated education and experience. The Ministry of Health has decided to establish a nutritional specialist as the health care provider paid by the Health Insurance Companies. The plan of the Ministry of Health to achieve this goal is a subject of this article.

Key words: malnutrition; nutritional therapist; medical devices; patient education

ÚVOD

Jednou zo základných podmienok pre financovanie zdravotnej starostlivosti je zákonná podmienka účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia (zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 15 ods. (1) písm. e)). V podmienkach komplexnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti (lôžkovej aj ambulantnej) je možné splniť túto podmienku iba v prípade, že si svoju nezastupiteľnú úlohu splnia všetky články zdravotnej starostlivosti vo vzájomnej súčinnosti a nadväznosti: lekár s náležitou diagnostikou a terapiou, ďalšie podporné zdravotnícke povolania zabezpečujúce pacientovi adekvátny rehabilitačný či iný liečebný režim, životný štýl a spôsob stravovania. V prípadoch, v ktorých sú pre daný stav a jeho kompenzáciu k dispozícii aj účinné zdravotnícke pomôcky, je potrebné ich adekvátne použitie. Očakávaný terapeutický výsledok sa však dostaví jedine v prípade, že všetky tieto zložky pracujú v aktívnej súčinnosti a spolupráci s edukovaným a adherentným pacientom.

Jedným z veľmi závažných, aj keď nie veľmi viditeľných problémov v súčasnej praxi zdravotnej starostlivosti na Slovensku je malnutrícia – stav nedostatočnej výživy až podvýživy pacientov, ku ktorej dochádza ako následok ich zdravotného stavu alebo ako nežiaduci vedľajší účinok zvolenej formy terapie, ktorá často nemá alternatívu. Tento stav komplikuje a sťažuje účinnú liečbu širokého spektra chorôb, resp. pacientov vrátane tých najkomplikovanejších – polytraumatických. Problém malnutrície sa týka prakticky všetkých vekových skupín pacientov. Pre dominantnú časť lekárov-špecialistov je malnutrícia závažnou komplikáciou zdravotného stavu ich pacientov, na riešenie ktorej nie sú odborne dostatočne pripravení a nemajú ani k dispozícii najnovšie poznatky pre jej zvládanie v podmienkach toho ktorého pacienta. Jeho liečba sa tak stáva menej účinná a efektívna, predlžuje sa, predražuje sa a čo je najhoršie: Liečebný výsledok sa tak dostaví oveľa neskôr, často v menšej miere, ak sa vôbec dosiahne.

Základnou príčinou tohto stavu je dlhodobá skutočnosť, že v lôžkových zdravotníckych zariadeniach de facto nie sú k dispozícii špecialisti vzdelaní v otázkach riadenej výživy pacientov s rôznymi klinickými diagnózami a zdravotnými stavmi, ktorí by sa malnutričným pacientom mohli a mali individuálne venovať. K dispozícii sú iba diétne sestry so vzdelaním orientovaným všeobecne, aj tých

je však málo a svoju prácu sústreďujú predovšetkým na zostavovanie nemocničných jedálnych lístkov. Pritom naše zdravotnícke školstvo každoročne produkuje desiatky absolventov v odbore „nutričný terapeut“, ktorí sú na riešenie malnutričných pacientov na individuálnej báze špeciálne vzdelaní a dokázali by ich v spolupráci s lekármi efektívne riešiť. Tí si však v praxi dnes spravidla hľadajú iný spôsob svojej profesionálnej seberealizácie, pretože ich zdravotnícke výkony ako nutričných terapeutov nie sú hrazené z verejného zdravotného poistenia. Preto je ich profesionálna seberealizácia do značnej miery obmedzená. V tomto je zrejme aj hlavná prekážka plnohodnotného uplatnenia sa nutričných terapeutov v klinickej aj ambulantnej praxi. Ak by však mali možnosť naplno v praxi rozvinúť svoj potenciál, pretože ich výkony by hradili zdravotné poisťovne, liečba veľkého počtu pacientov najrôznejších diagnóz by bola nepochybne účinnejšia, efektívnejšia, rýchlejšia a aj finančne menej nákladná. Nehovoriac o jej kvalite a bezpečnosti. Preto sme sa na Ministerstve zdravotníctva (ďalej len „MZ SR“) rozhodli otvoriť projekt, na konci ktorého by malo byť zdravotnícke povolanie nutričný terapeut systémovou súčasťou zdravotnej starostlivosti hrazenej z verejného zdravotného poistenia.

Základný cieľ – nutričný terapeut v hradenej zdravotnej starostlivosti

Východisková predstava MZ SR vidí nutričného terapeuta ako iného zdravotníckeho pracovníka, ktorý má v praxi zdravotnej starostlivosti podobné postavenie ako napr. ortopedický technik alebo fyzioterapeut – na základe preskripcie lekára realizuje svoje konkrétne výkony danému pacientovi, ktoré sú priamo jemu hrazené z verejného zdravotného poistenia. Je zřejmé, že na takéto postavenie nutričného terapeuta je potrebné zabezpečiť jeho adekvátne miesto v legislatíve, ale aj samotnej zdravotnej starostlivosti či povedomí laickej verejnosti.

Aké má byť teda uplatnenie nutričného terapeuta po novom? Vidíme ho v troch základných segmentoch:

- A. Lôžková zdravotná starostlivosť;
 - B. ambulantná zdravotná starostlivosť;
 - C. samostatná činnosť pri pacientovi.
- A. Nutričný terapeut by mal byť súčasťou personálu každého lôžkového zdravotníckeho zariadenia s počtom lôžok vyšším, ako bude dohodnuté s odbornou verejnosťou a zdravotnými poisťovňami. V takej pozícii bude zárukou, že aj komplikované prípady budú mať

zabezpečenú špecializovanú nutričnú starostlivosť priamo na lôžku a táto starostlivosť bude aj realizovaná v spolupráci s prípravou stravy či pri príprave pacienta na prepustenie z lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Nutričný terapeut bude konať v úzkej spolupráci s príslušným lôžkovým oddelením, jeho primárom, ošetrojúcim lekárom pacienta a cez nich v prípade možnosti aj s diétnou sestrou. Bude mať aj preventívny aspekt.

B. Ambulancie

- a. klinickej a metabolickej výživy vedené lekármi-špecialistami budú mať možnosť či už ako súčasť svojej ambulantnej jednotky alebo externe spolupracovať s nutričným terapeutom, ktorá bude spočívať v edukácii a navrhovaní stravovacieho režimu;
- b. dialyzačné, diabetologické a ďalšie odborné ambulancie i ambulancie všeobecných lekárov pre deti a pre dospelých pracujúce s pacientmi s akokoľvek primárnou či sekundárnou diagnózou metabolického znevýhodnenia budú mať k dispozícii špecialistu – nutričného terapeuta, ktorý za odborného lekára zabezpečí edukáciu pacienta a prípadné ďalšie úkony podľa pokynov lekára (napr. spustenie zdravotníckej pomôcky, edukáciu na jej používanie, vysvetlenie obsahu jej záznamov a pod.). Tým sa uvoľní kapacita odborného lekára na priamu medicínu.

C. Nutričný špecialista bude môcť svoju činnosť vykonávať aj samostatne návštevým spôsobom. Formou návštev pacientov s potrebou nutričnej edukácie, poradenstva a realizácie odborných odporúčaní lekára sa bude podieľať na efektívite lekárom stanovenej terapie, bude môcť robiť rozbor vplyvu stravy na stav nutrície alebo kompenzácie pacienta, analýzu a vysvetlenie údajov z monitoringu pomocou zdravotníckej pomôcky a pod.

Nutričný terapeut, ktorého výkony budú hradené z verejného zdravotného poistenia, bude teda určitou formou vysoko odbornej medicínskej asistencie lekára ošetrojúceho pacienta s malnutríciou alebo metabolickým znevýhodnením či komplikáciou primárnej diagnózy, vykonávateľom odbornej edukácie, vyhodnocovateľom dosahovaných výsledkov a odborníkom poskytujúcim lekárovi odbornú spätnú väzbu o stave pacienta a účinkoch či výsledkoch lekárom stanovenej liečby.

Pre takéto činnosti musia byť splnené viaceré základné, legislatívne a iné predpoklady:

- a. Právnym predpisom adekvátnej úrovne jasne stanovené kvalifikačné predpoklady: Typ a rozsah vzdelania a prípadná prax. V praxi máme absolventov/ky rôznych študijných odborov na úrovni strednej aj vysokej školy, pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania. Nie všetky však dokážu pracovať samostatne v rozsahu, ktorý sa očakáva od nutričného terapeuta v zmysle projektu. Zámerom je sprístupniť zdravotnícke povolanie nutričným terapeutom s II. stupňom vysokoškolského vzdelania v príslušnom odbore;
- b. musí byť jednoznačne definované, aké výkony bude nutričný terapeut vykonávať ako realizáciu priamych pokynov lekára v lekárskej správe pacienta a ktoré výkony môže nutričný terapeut robiť samostatne na svoju zodpovednosť (vyhodnocovanie plnenia kritérií liečby zadané lekárom pre daného pacienta; spätná väzba lekárovi o priebehu liečby, kontrola správnosti používania zdravotníckych pomôcok, poradenstvo pri riešení problémov, ...);
- c. celá škála výkonov nutričného terapeuta musí byť zaradená do Zoznamu zdravotníckych výkonov MZ SR;
- d. nevyhnutnou súčasťou ich definície bude musieť byť aj určenie nákladových cien každého zdravotníckeho výkonu formou Registračného listu zdravotníckeho výkonu;
- e. ďalším zámerom je umožniť nutričnému terapeutovi na základe odporúčenia lekára-špecialistu predpisovať určitý okruh zdravotníckych pomôcok a tak odbremeniť ambulantnú činnosť lekára (najmä pri stálom používaní určitých zdravotníckych pomôcok);
- f. záverečnou, ale rovnako nevyhnutnou bude dohoda so zdravotnými poisťovňami o zazmluvňovaní daných výkonov vybraným nutričným terapeutom.

Kroky Ministerstva zdravotníctva pre dosiahnutie cieľa

MZ SR si pre dosiahnutie príslušného cieľa vytýčilo postupnosť nasledovných krokov:

- a. ako prvé sformovalo odbornú pracovnú skupinu z radov lekárov-špecialistov na klinickú výživu, hlavného odborníka pre odbor nutričný terapeut, nutričných terapeutov z praxe, pedagogických pracovníkov podieľajúcich sa na vysokoškolskom vzdelávaní nových nutričných terapeutov a ďalších relevantných odborníkov z praxe;
- b. na pracovnom stretnutí si táto OPS vytýčila tri základné ciele svojej práce:

- zosumarizovať vecný návrh úprav zákonov a nižších právnych predpisov potrebných pre vytvorenie adekvátneho legislatívneho prostredia, ktorý zaručí nový rozsah kompetencií a zodpovedností nutričného terapeuta v klinickej a ambulantnej praxi;
 - tvorbu novej koncepcie odboru „nutričný terapeut“ vytvárajúcej všetky potrebné podmienky pre prácu nutričného terapeuta ako zdravotníckeho povolania hradeného z verejného zdravotného poistenia vrátane definovania jeho priameho napojenia na lekára-špecialistu, ktoré bude výkonným orgánom realizujúcim jeho pokyny tak, aby bol príslušný lekár-špecialista odbremený od opakovaných rutinných činností nevyžadujúcich lekársku kvalifikáciu;
 - zostavenie kompletného zoznamu zdravotníckych výkonov zdravotníckeho povolania nutričný terapeut vrátane návrhu ich registračných listov ako podkladu pre ich adekvátne nacenenie.
V súčasnosti OPS finalizuje svoj prvý návrh na legislatívne úpravy a začína pracovať na novelizácii koncepcie odboru. Po vytvorení príslušných dokumentov je reálne očakávať najmä v oblasti legislatívnych úprav aj nevyhnutné vnútrorezortné pripomienkovacie konanie na MZ SR;
- c. po skompletizovaní východiskových podkladov a ich odsúhlasení bude OPS pokračovať rokovaniami so Sekciou zdravia MZ SR, na ktorých bude prerokovaná celá škála návrhov OPS z hľadiska ich implementácie do legislatívneho a úhradového systému (potrebné vyhlášky, odborné usmernenia príp. iné nevyhnutné kroky);
- d. ďalším krokom v realizácii tohto projektu bude rokovanie MZ SR a OPS so zdravotnými poisťovňami s cieľom dohodnúť realizovateľný rozsah zámeru etablovania zdravotníckeho povolania nutričný terapeut do zdravotného systému hradeného z verejného zdravotného poistenia;
- e. po dosiahnutí dohody všetkých zainteresovaných strán bude už nasledovať implementačná fáza celého projektu.

ZÁVER

MZ SR si je vedomé, že prípadná realizácia predmetného projektu bude mať vplyv na rozpočet zdravotných poisťovní, ktorý je už dnes dosť napätý. Vychádza však z hlasov odbornej verejnosti z praxe, podľa ktorej práve nedostatočná špecializovaná zdravotná starostlivosť o početný okruh lôžkových aj ambulantných pacientov trpiacich poruchami výživy alebo takýmito dôsledkami liečby je príčinou mimoriadne vysokých aditívnych nákladov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť, ktoré by sa dali významne znížiť práve špecializovanou starostlivosťou o malnutričných a metabolicky znevýhodnených pacientov. MZ SR preto zastáva názor, že náklady na činnosť nutričných terapeutov v praxi sa v krátkej dobe do systému začnú vracat' cez výrazne znížené náklady na liečbu často závažných, dlhodobých a nákladovo veľmi náročných zdravotných komplikácií. „Vedľajším“ efektom bude bezpečnosť pacienta a kvalita jeho života, často aj jeho predĺženie v prijateľnej kvalite. A to je motivácia, s ktorou MZ SR do tohto projektu vstupuje.

Použité skratky:

MZ SR/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
OPS/odborná pracovná skupina

KONFLIKT ZÁUJMOV:

Autor nemá žiadny potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s týmto článkom.